

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ РУССКИЕ ИМЕНА: ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ

Г.Ф. Нишонова

преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

rayimqulov1991@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565348>

***Аннотация.** В статье рассматривается история и эволюция двухкомпонентных русских имен, начиная с их исторических корней и традиционного использования до современных тенденций. Особое внимание уделяется социокультурным факторам, влияющим на формирование имен, а также изменению их значений и форм в зависимости от времени. Анализируется роль двухкомпонентных имен в русской культуре, их символика и функция, а также влияние глобализации на именование в современной России. Статья нацелена на исследование не только лексического состава имен, но и их места в контексте идентичности и традиций, что позволяет лучше понять динамику именованья в русском обществе.*

***Ключевые слова:** антропонимы, двухкомпонентное именование, антропонимическая формула, отчество, ономастика, имена собственные.*

Антропонимы, как важный элемент языковой системы, привлекали внимание лингвистов на протяжении многих веков и становились объектом лингвокультурного и исторического исследования. Их изучение позволяет глубже понять не только языковые, но и социокультурные аспекты жизни общества. Несмотря на значительное количество исследований в области антропонимики, интерес к традициям именованья продолжает оставаться актуальным для лингвистов, что подтверждает динамику изменений в языке и культуре.

Понятие личного имени и отношение людей к своему имени со временем меняются. Эти изменения отражают трансформации в социальной структуре, культурных нормах и индивидуальном восприятии. Например, в современном русском языке наиболее распространенной является двухкомпонентная форма именованья, включающая имя с отчеством (например, Владимир Иванович), фамилией (например, Антон Петров, Анна Петрова) или прозвищем (например, Ольга Рыжая, Жора Косолапый).

Информация об отчестве играет важную роль в понимании особенностей русской антропонимической системы. История русских отчеств неразрывно связана с развитием социальных, общественных и государственных отношений в России. В русском языке использование отчества включает в себя элемент уважения к человеку, тогда как обращение без него может восприниматься как слишком знакомое или даже неуважительное. Существует даже традиция

называть человека исключительно по отчеству (например, Петрович, Алексеевич) в знак глубокого уважения.

Современная система именования возникла на основе именования по имени главы семьи, что стало источником современных фамилий и отчеств. Официальное русское именование состоит из трёх элементов: имени, отчества и фамилии. Примеры включают Иван Петрович Павлов и Пётр Ильич Чайковский. Использование имени и отчества демонстрирует вежливое отношение и желание подчеркнуть уважение к собеседнику. Слово «величать» в русском языке обозначает как прославление, так и наименование по отчеству. Официальное русское именование, как уже было отмечено выше, триедино: его составляют имя, отчество и фамилия. Например, Иван Петрович Павлов, Пётр Ильич Чайковский. Именование по имени и отчеству показывает вежливое отношение к именуемому лицу, включает желание подчеркнуть уважение к нему. Слово «величать» в русском языке означает возносить, превозносить, прославлять, чествовать, а также называть по отчеству.

Какую роль играет отчество в полном имени русского человека? Отчество как именование по отцу, отражающее непосредственное отношение к отцу как к родителю, вторично по отношению к фамилии, которая также указывает на родственные связи, но к главе семьи. В какой-то мере этот факт подтверждается достаточно поздним появлением в источниках термина отчество в современном антропонимическом значении.

Русские отчества – очень древнее образование. В древности отчества образовывались не только от новоявленных для того времени календарных имён, но и от тех бытовых имён-прозваний, которые были распространены. Они обычно употреблялись в документах со словом сын: Пятулька сын Киселев, Алекса сын Лазорев. После XV века слова «сын», «дочь», стоявшие раньше перед такого рода отчеством, меняют свои места и начинают употребляться после отчества: Варлам Михалев сын, а впоследствии опускаются вовсе, в результате чего указанные отчества постепенно превращаются в фамилии и закрепляются за членами семьи, переходя из поколения в поколение. [4, с. 98].

Форма мужского отчества в современном русском языке с суффиксом «-вич» восходит к отчествам древнерусских князей и знати Московской Руси. И чем древнее был род князя, чем величественней он был, тем дольше звучало его полное имя и отчество. Сами князья тоже относились к именованию с уважением и гордились своим родом. Так, например, киевского князя Владимира назвали Владимир, сын Святослава, внук Всеволода, правнук Олега, праправнук Святослава, прапраправнук Ярослава, пращур Великого Владимира.

На русском языке пишется отчество в той его форме, в какой его употребление возможно в русскоязычной среде, на национальном языке указывается: сын или дочь такого- то.

У народов Прибалтики, Кавказа, Севера при внутринациональном общении звать по отчеству не принято. Имя отца указывается лишь в официальных документах наряду с указанием места и времени рождения именуемого. Поэтому в тех случаях, когда паспорт выписывается на двух языках, в нем делаются две идентичные записи: одна на русском языке, официальном государственном языке, вторая на соответствующем национальном языке. На русском языке пишется отчество в той его форме, в какой его употребление возможно в русскоязычной среде, на национальном языке указывается: сын или дочь такого- то.

У некоторых народов Кавказа и Средней Азии в своей языковой среде существуют формы величания человека по имени его предков, восходящие к тюркским и персидским образцам, например: Мамед-заде, Мамед-оглы. По желанию отдельных граждан такие формы могут записываться в паспортах на странице, заполняемой на национальном языке именуемого. На странице, заполняемой по-русски, пишутся имена, отчества и фамилии в соответствии с нормами русского языка: Мамедов, Мамедович. Такое заполнение рекомендуется при первичной выдаче паспортов, а также в свидетельствах о рождении. Последующий паспорт выдается на основе предыдущего, и в нем произвольные замены формы отчества, а тем более фамилии не допускаются. [2, с.270].

Написание отчества в личном документе, оформляемом на русском языке, не нарушает национальной практики именованья и рассчитано главным образом на те случаи, когда человек выезжает за пределы своей республики. В иной национальной среде человек должен иметь юридически оформленные сведения об отце. Необходимо отметить, что образование отчеств от старых русских имен наименее регулярно и содержит много традиционных исключений, которые не распространяются на отчества, образуемые от нерусских имен. В соответствии с нормами русского литературного языка многие отчества произносятся несколько иначе, чем пишутся, например, формы Николаевич и Николаевна произносятся Николаич, Николавна. То же касается отчеств, образованных от нерусских имен, например, Густавович, Густавовна произносятся Густавич, Густавна. [3, с. 75].

Отчества от мужских имен, русских и нерусских, образуются в русском языке путем присоединения к имени отца суффиксов -ович, -овна, -евич, -евна, выбор которых определяется конечными элементами отцовского имени.

Таким образом, можно условно считать, что отчества как именованья по отцу, отражающие непосредственное отношение к отцу как к родителю, а не как к главе семьи, вторичны по отношению к фамилиям, которые обозначают родственные семейные и родовые связи. Они возникли из семейных именованья по имени актуального главы семьи. Первоначально функции отчеств и фамилий совпадали – это было обозначение именованья по имени главы семьи, к которой лицо принадлежало и которым, как уже было сказано, реально являлся отец. Оформление отчеств как антропонимов, указывающих на принадлежность человека к отцу, шло в течение не скольких веков и определилось к концу XVI - началу XVII вв.

Подводя итоги следует отметить, антропонимы представляют собой не только лексические единицы, но и важный инструмент для анализа культурной и социальной динамики общества. Изучение изменений в антропонимических системах открывает новые горизонты для понимания языка как отражения человеческой жизни, показывая, как личные имена становятся символами индивидуальности и коллективной идентичности. Личное имя является предметом исследования антропонимики. Имянаречение определяется несколькими факторами, среди которых можно выделить: следование массовым модным тенденциям в именах; предпочтение уникальных имен, позволяющее выйти за рамки общепринятых норм; выбор имени в соответствии с семейными традициями; наречение ребенка в соответствии с церковным календарем; а также учет значения имени.

Литература

1. Бондалетов В.Д. Русский именник, его состав, статистическая структура и особенности изменения// Ономастика и норма. – М., 2006. – С.12-46.
2. Королева И.А. Происхождение фамилий и отчеств на Руси. – Смоленск: СмолГПИ, 1999. – 174 с.
3. Никонов В.А. Личные имена в современной России / В.А. Никонов // Вопросы языкознания. – М., 2007. – № 6. – С. 102-111.
4. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. – М.: Русский язык, 1995. – 378 с.
5. Подольская Н.В. Некоторые вопросы исторической ономастики в связи с анализом берестяных грамот // Историческая ономастика. – М., 2007. – С. 49-71.
6. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Русский язык, 2003. – 366 с.